

УДК 37.031

ФОРМИРОВАНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

THE FORMATION OF THE ADDICTIVE BEHAVIOR OF MINORS

©Закирова А.Б.

Бирский филиал

Башкирского государственного университета

г. Бирск, Россия, zakirova.alfiya@yandex.ru

©Zakirova A.

Birsky branch "Bashkir state University"

Birsk, Russia, zakirova.alfiya@yandex.ru

©Махиянова Э.И.

Бирский филиал

Башкирского государственного университета

г. Бирск, Россия, makhiyanova@inbox.ru

©Mahenova E. I.

Birsky branch

Bashkir state University

Birsk, Russia, makhiyanova@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема аддиктивного поведения; раскрыты классификации и факторы, влияющие на формирование аддиктивного поведения; раскрыты основные направления деятельности социального работника по профилактике и преодолению социально-негативных форм девиантного поведения.

Объект исследования является аддиктивное поведение подростков. Предмет работы – обобщить опыт социального работника с семьей, имеющей подростка с аддиктивным поведением. Цель работы: проанализировать опыт социального работника с семьей, имеющей подростка с аддиктивным поведением. Методы: теоретический анализ литературы по теме, обобщение опыта специалиста по социальной работе.

Abstract. The article deals with the problem of addictive behavior; issues of the classification and the factors influencing the formation of addictive behavior; basic directions of activity of social worker in prevention and overcoming socio-negative forms of deviant behavior. The object of study is the addictive behavior of adolescents. The subject of this work is to summarize the experience of a social worker with families that have teenagers with addictive behavior. Objective: to analyze the experience of a social worker with families that have teenagers with addictive behavior. Methods: theoretical analysis of literature on the topic, summarizing the experience of the expert in social work.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, девиантное поведение, социальная работа, профилактика.

Keywords: addictive behavior, deviant behavior, social work, prevention.

В современном обществе многие факторы осложняют жизнь жителей нашей страны: сложное финансовое и социально-экономическое положения, бытовые трудности, семейные проблемы, плохое здоровье. Многие люди, решая проблемы прибегают к стратегиям аддиктивного поведения, считая, что – это единственный путь к покою, расслаблению и умиротворению.

В психолого-педагогической литературе дается следующее разъяснение понятия «аддикция» – это пристрастие к изменяющим сознание веществам или навязчивая потребность в определенных действиях, не достигающая уровня физической зависимости. То есть, аддиктивное поведение основывается на маниакальной потребности в определенных препаратах, алкоголе, табачных изделиях. Аддиктивное поведение может проявляться и в навязчивом поведении, например в переедании, с целью изменения эмоционального состояния и восприятия окружающей действительности.

Рассматривая классификацию аддиктивного поведения, выделяют следующие ее виды:

- а) химическая зависимость (алкоголизм, наркомания, табакокурение, токсикомания);
- б) нарушения пищевого поведения. Зачастую многие девушки/женщины морят себя голодом, для того, что бы быть стройнее. Но отсутствие здорового питания приводят к булимии и анорексии;
- в) нехимические типы зависимостей (игровая, компьютерная, сексуальная зависимость, а так же трудовоголизма);
- г) крайняя степень увлечения каким-либо видом деятельности, приводящие к игнорированию имеющихся жизненных проблем и их усугублению (религиозный фанатизм, сектантство).

Нужно отметить, что последствия разных видов аддикций для человека и общества существенно отличаются, поэтому к части из них отношение нейтральное, например к курению или даже одобрительное, к примеру религиозность.

Но с чего же начинается формирование аддиктивной личности?

Дисфункциональная семья является одним из важнейших факторов в проявлении аддиктивного поведения. Сюда относятся такие семьи, где один из членов страдает химической зависимостью. Такая семья, зачастую, отрицает проблемы, которые есть на самом деле; Отсутствие помощи и внимания со стороны родителей, вследствие чего ребенок становится злым, агрессивным и учится лгать. Дети в таких семьях не испытывают положительных эмоций, и родительской заботы, любви и поддержки. Обращение с ребенком часто бывает жестоким, общение сопровождается конфликтами. Вполне логично, что ребенок в такой семье вынужден рано повзрослеть. В формировании аддиктивных механизмов родительское воспитание имеет большое значение.

Другой фактор, который оказывает сильное влияние на формирование аддиктивного поведения – это система образования. Часто школьная система игнорирует межличностные взаимосвязи и приветствует только напряженную работу по обучению. В связи с этим, у детей не остается времени на самопознание, а это приводит к отсутствию понимания житейских проблем. Ребенок боится трудностей и всеми силами желая избежать их формирует в себе аддиктивную личность.

Социализация так же играет немаловажную роль в формировании аддиктивного поведения. Социальная среда стремительно меняется и формируется новая обстановка, которая не имеет четких ориентиров. Это способствует развитию страхов перед

реальностью. Потеря чувства внутреннего спокойствия, безопасности приводит к выбору аддиктивной стратегии поведения в ответ на требования среды.

Делая вывод, можно сказать, что для аддиктивных личностей характерно избегание от ответственности, тревожность и зависимость, стремление убежать от реальности, эмоциональных переживаний, которое осуществляется путем «бегства» в работу и употребления наркотиков и алкоголя.

В России основой защиты детства является правовая база (международное законодательство, российские государственные законы, местные положения, инструкции и методики). Государственная правовая база защиты подростков – это Конституция РФ, Закон о семье, а так же Закон об образовании.

Существуют основные направления деятельности социального работника по профилактике и преодолению социально-негативных форм девиантного поведения:

1. Повышение роли семьи.

Все мы знаем, что все начинается с семьи и многие проблемы можно решить, если создать благоприятные условия в семье. Чтобы в семье царил гармония нужно решить комплекс проблем внесемейного и внутрисемейного характера. Во-первых, нужно подготовить будущих родителей к семейной жизни и воспитанию детей.

Подготовка молодых родителей к семейной жизни должна включать в себя:

- основы взаимоотношений в семье;
- причины возникновения внутрисемейных конфликтов. Как их предупредить и преодолеть;
- основы ведения семейного хозяйства, экономика семьи;
- основы семейного воспитания на различных этапах развития ребенка, подростка.

Во-вторых, необходимо создать благоприятную нравственную обстановку в семье и во взаимоотношениях между членами семьи. Мировоззрение ребенка формируется, главным образом, в семейной обстановке. Семья, семейная обстановка – это место, где ребенок с раннего детства воспитывается, развивается, знакомится с основами культуры общения и поведения, видит модель отношений между людьми, то есть каким должно быть отношение ребенка ко взрослому, взрослого к ребенку, мужчины к женщине и тд.

Если же ребенок видит безнравственную обстановку в семье (пьянки, драки, крики, грубость по отношению друг к другу), то это может сказаться на ребенке не только отрицательным примером, но и серьезными психическими травмами. Ребенок впитывает в себя все, как «губка» и негативные последствия неправильного воспитания впоследствии отрицательно сказываются на физическом, психическом и социальном развитии человека.

В-третьих, сформировать у ребенка твердую нравственные ориентиры. Для того, что бы ребенок в дальнейшем адекватно давал оценку себя, окружающих людей, так же происходящих событий, своих действий и поступков нужно воспитать в ребенке нравственность.

В-четвертых, воспитание в ребенке волевых качеств и чувства собственного достоинства, что позволит сформировать у человека нравственно-волевые качества.

Отсутствие же волевых качеств может привести к тому, что человек может попасть под влияние другого человека, в лице социально-негативного лидера.

В-пятых, ни в коем случае не допускать приобщения детей и подростков к алкоголю, табакокурению, токсикомании, наркомании. Приобщение подростка к вышеперечисленному, ведет к разрушению организма, деградации и делает его уязвимым по отношению к инфекционным заболеваниям. Начиная с раннего детства нужно проводить профилактические беседы о вреде алкоголя, токсических средств, курения.

2. Повышение воспитательной роли в образовательных учреждениях

В образовательном учреждении ребенка ждет еще один воспитатель – это коллектив. Он входит в различные группы и ощущает на себе их влияние. Учитель, в свою очередь, имеет возможность влиять на учащегося через коллектив класса, товарищей, микрогруппы и преподаваемый предмет.

Для того, что бы усилить воспитательную роль в образовательном учреждении нужно следующее:

- 1) высокий уровень подготовки преподавательского состава;
- 2) благоприятная обстановка в образовательном учреждении для педагогической деятельности;
- 3) самосовершенствование, рост своего педагогического мастерства среди педагогов;
- 4) развивать систему внеучебной воспитательной работы с детьми и подростками в условиях образовательного учреждения.

3. Использование позитивных возможностей средств массовой информации и ограждение детей и подростков от их негативного влияния.

На сегодняшний день роль «СМИ» в формировании мировоззрения детей и подростков очень велика. Исследования, которые провели отечественные и зарубежные специалисты и сам жизненный опыт свидетельствуют о негативном влиянии на молодых людей информации, -аудио и видеопродукции, пропагандирующей насилие, свободные сексуальные отношения, добычу «легких денег». Люди, которые не имеют твердых нравственных устоев, легко поддаются информационному «шлаку» и благодаря этому у них формируется негативный образ мыслей и действий. Но следует подчеркнуть, что по телевидению предлагается и много полезной информации для развития детей и подростков. Что бы «СМИ» позитивно влияли на ребенка. Родители должны управлять процессом общения ребенка с телевидением.

Список литературы:

1. Шабалина В. В. Аддиктивное поведение в подростковом и юношеском возрасте. М.: ВЕЧЕ, 2003. 192 с.
2. Гилинский Я., Гурвич И., Русакова М., Симпура Ю., Хлопушин Р. Девиантность подростков: теория, методология, эмпирическая реальность. СПб.: Медицинская пресса, 2001. 200 с.
3. Антонова Л. Н. Дети группы риска как социально-педагогический феномен // Педагогика. 2010. № 9, С. 28-33.
4. Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей / Пер. с англ. С. Д. Тереховой. М.: Поколение, 2007. 304 с.

References:

1. Shabalin V. V. Addictive behavior in adolescence and adolescence. М. : VEChE, 2003. 192 pp.
2. Gilinsky Ya., Gurvich I., Rusakova M., Simpura Yu., Khlopushin R. Deviance of adolescents: theory, methodology, empirical reality. SPb. : The medical press, 2001. 200 p.
3. Antonova LN Children of the risk group as a socio-pedagogical phenomenon // *Pedagogy*. 2010. № 9, pp. 28-33.
4. Lemish D. Victims of the screen. The influence of television on the development of children / Trans. with English. S. D. Terekhova. М. : Generation, 2007. 304 p.

*Работа поступила
в редакцию 14.10.2017 г.*

*Принята к публикации
17.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Закирова А. Б., Махиянова Э. И. Формирование аддиктивного поведения несовершеннолетних // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* 2017. №11 (24). С. 492-496. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zakirova-a> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Zakirova, A., & Mahenova, E. (2017). The formation of the addictive behaviour of minors. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 492-496